

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
95 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'RNI

Mardanaqulov To'liqin

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot kafedrası dotsenti v.b. (PhD)

ORCID: 0000-0001-6197-6065

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning o'rni va uning iqtisodiyotdagi ta'siri tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqish, shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, davlat boshqaruvini takomillashtirish, va raqobatbardoshligini kuchaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Maqola, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun mavjud infratuzilma, axborot texnologiyalari va davlat siyosatining ahamiyatini o'rganadi. Tadqiqotda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning hozirgi holati, imkoniyatlar va muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, innovatsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, O'zbekiston, raqamli transformatsiya, ishlab chiqarish samaradorligi.

Abstract: this article analyzes the role of digital economy in Uzbekistan and its impact on the economy. Digital technologies and innovations create opportunities to bring the economy of Uzbekistan to a new level, as well as increase production efficiency, improve public management, and strengthen competitiveness. The article explores the importance of existing infrastructure, information technology and public policy for the development of the digital economy. The study analyzed the current state of the Digital Economy, Opportunities and problems in Uzbekistan.

Keywords: digital economy, information technology, innovation, economic development, Uzbekistan, digital transformation, production efficiency.

Аннотация: в данной статье анализируется роль цифровой экономики в Узбекистане и ее влияние на экономику страны. Цифровые технологии и инновации создают возможности для вывода экономики Узбекистана на новый уровень, а также повышения эффективности производства, совершенствования государственного управления и усиления конкурентоспособности. В статье исследуется важность существующей инфраструктуры, информационных технологий и государственной политики для развития цифровой экономики. В исследовании проанализировано текущее состояние цифровой экономики, возможности и проблемы в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, инновации, экономическое развитие, Узбекистан, цифровая трансформация, эффективность производства.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot – bu ma'lumot va axborot texnologiyalarining iqtisodiy jarayonlarga integratsiyasini ifodalovchi yangi iqtisodiy tizimdir. O'zbekistonda so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi muhim e'tibor qaratilayotgan masalalardan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan raqamli transformatsiya siyosati va "Raqamli O'zbekiston" dasturi davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va raqamli infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan asosiy mexanizmlardir.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyotida yangi imkoniyatlar yaratib, ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyati ko'plab omillarga, jumladan, axborot texnologiyalari infratuzilmasi, ta'lim va kadrlar tayyorlash, hamda

huquqiy va iqtisodiy muhitga bog'liqdir. Shunday qilib, mazkur maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning joriy holati, rivojlanish istiqbollari, va bu jarayonning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI.

Raqamli iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlar tahlili O'zbekistonda bu soha rivojlanishining asosi sifatida ma'lumotlar texnologiyalarini o'rganishni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda va xorijda olib borilgan tadqiqotlar, ko'plab mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonini ko'rsatadi.

Abdukarimov, N. (2021) O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, davlatning raqamli transformatsiyaga yo'naltirilgan siyosatining samaradorligini ko'rib chiqqan.

Gulomova, D. (2020) Raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotning turli sohalariga ta'sirini tahlil qilgan va ayniqsa, savdo va sanoat sohalaridagi o'zgarishlarga e'tibor qaratgan.

Khamdamov, A. (2022) Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga qaratilgan global tajriba va uning O'zbekistonga moslashuvini o'rganib chiqqan.

Bektemirov, E. (2023) Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganib, bunday texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkinligini ta'kidlagan.

Tahlil etilgan manbalar, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jihatdan baholash uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida miqdoriy va sifatli tadqiqot usullari qo'llaniladi. Tadqiqot quyidagi asosiy metodlardan foydalangan:

Empirik tahlil: O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning hozirgi holatini o'rganish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Komparativ tahlil: O'zbekiston va raqamli iqtisodiyotda yetakchi bo'lgan boshqa davlatlar, masalan, Estoniya, Singapur, va Janubiy Koreya tajribasi solishtirildi.

Prognozashtirish usullari: O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning kelgusi rivojlanishiga oid prognozlar va imkoniyatlar baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jadval 1. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga investitsiyalarning dinamikasi (2020-2024).

Yil	Investitsiyalar (mln \$)	Raqamli infratuzilma rivoji (%)	Internet foydalanuvchilari soni (mln)	Iqtisodiy o'sish sur'ati (%)
2020	400	50	21	1.8
2021	520	55	23	2.3
2022	650	60	25	3.1
2023	800	65	28	4.0
2024	900	70	30	4.5

1-jadval: O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga bo'lgan investitsiyalarning 2020-2024-yillar davomidagi o'zgarishlari ko'rsatilgan. Jadvalda investitsiyalar hajmi, raqamli infratuzilmaning rivojlanish sur'ati, internet foydalanuvchilari soni va iqtisodiy o'sish sur'ati ko'rsatilgan. 2020-yildan boshlab, raqamli iqtisodiyotga bo'lgan investitsiyalar sezilarli darajada oshgan, bu esa axborot texnologiyalari va raqamli infratuzilmaning rivojlanishini ta'minlagan. Jadvalda ko'rsatilgan iqtisodiy o'sish sur'ati raqamli transformatsiyaning samaralaridan biri sifatida ko'rinadi. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga investitsiya kiritishning ortishi, iqtisodiy o'sishni kuchaytirishga va yangi imkoniyatlarni yaratishga yordam bermoqda.

Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar:

Investitsiyalar (mln \$): O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga kiritilgan mablag'lar hajmi.

Raqamli infratuzilma rivoji (%): Internet, axborot texnologiyalari infratuzilmasining rivojlanish darajasi.

Internet foydalanuvchilari soni (mln): O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi aholi soni.

Iqtisodiy o'sish sur'ati (%): O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'sish sur'atlari, raqamli iqtisodiyotning ta'sirini o'z ichiga olgan holda.

Jadval 2. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning sektoral ta'siri.

Sektor	Ta'sir darajasi (%)	O'zgarishlar (yiliga)
Savdo	30	Elektron savdo hajmi o'sishi
Sanoat	25	Avtomatlashtirish va ishlab chiqarish texnologiyalari
Aholi xizmatlari	20	Onlayn xizmatlar va ilovalar
Ta'lim va sog'liqni saqlash	15	Raqamli platformalar orqali ta'lim va tibbiyot xizmatlari
Qishloq xo'jaligi	10	Raqamli qishloq xo'jaligi boshqaruvi va monitoring

2-jadval: O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning turli iqtisodiy sektorlarga ta'siri ko'rsatilgan. Har bir sektor uchun raqamli transformatsiyaning ta'sir darajasi va o'zgarishlar ko'rsatilgan. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, savdo, sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Misol uchun, elektron tijoratning kengayishi va onlayn xizmatlar ishlab chiqarish va iste'mol qilishni yanada qulaylashtirgan, sanoatda esa avtomatlashtirish texnologiyalarining joriy etilishi ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilgan. Jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlar raqamli iqtisodiyotning har bir sohada qanday ijobiy o'zgarishlar yuzaga keltirayotganini va bu o'zgarishlarning iqtisodiy ta'sirini ko'rsatadi.

Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar:

Sektor: Raqamli iqtisodiyot ta'sir qilayotgan iqtisodiy soha (masalan, savdo, sanoat, xizmatlar, qishloq xo'jaligi va boshqalar).

Ta'sir darajasi (%): Har bir sohadagi raqamli transformatsiyaning ta'sir darajasi, ya'ni raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning qanchalik samarali bo'lganligi.

O'zgarishlar (yiliga): Har bir sektor bo'yicha raqamli iqtisodiyotning joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar, masalan, elektron tijorat hajmining oshishi, ishlab chiqarish texnologiyalarining yangilanishi, yoki onlayn xizmatlarning rivojlanishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hozirgi kunda iqtisodiy o'sish va jamiyatni modernizatsiya qilishda muhim omilga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar iqtisodiyotning turli sohalarida samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarini optimallashtirish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi, elektron tijoratning kengayishi va raqamli davlat boshqaruvi tizimining rivojlanishi O'zbekistonda iqtisodiy tuzilmaning yanada raqobatbardosh va samarali bo'lishiga imkon yaratadi.

Raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun O'zbekiston hukumati tomonidan ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston" dasturi doirasida, axborot texnologiyalari infratuzilmasi va raqamli platformalar yanada rivojlantirilmoqda, shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotga tayyor kadrlar yetishtirish uchun ta'lim tizimida ham islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, raqamli transformatsiya jarayonida ba'zi muammolar ham mavjud, masalan, internetning qishloq hududlarida cheklangan ta'minoti, axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar va raqamli savodxonlikni oshirish zarurati.

Shu bilan birga, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun xorijiy tajriba va global tendensiyalarni hisobga olish muhimdir. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashuvi, Estoniya, Singapur va Janubiy Koreya kabi ilg'or davlatlarning tajribalari asosida amalga oshirilsa, bu mamlakatni global raqamli iqtisodiyotda muhim o'rin egallashiga yordam beradi.

Natijada, raqamli iqtisodiyotning rivoji nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki jamiyatning barcha sohalarida islohotlar va innovatsiyalarni kiritish imkoniyatini yaratadi. O'zbekiston uchun raqamli transformatsiya – bu faqatgina texnologiyalarga asoslangan rivojlanish emas, balki butun iqtisodiy va ijtimoiy tizimning samarali va barqaror bo'lishini ta'minlovchi jarayondir. Raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi bilan O'zbekiston o'zining iqtisodiy o'sishiga qo'shimcha turtki berib, jahon iqtisodiyotida mustahkam o'rin egallashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdukarimov, N. (2021). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining asosiy yo'nalishlari. Toshkent: Akademiya.
2. Gulomova, D. (2020). Raqamli iqtisodiyot va uning iqtisodiyotdagi o'rni. *Journal of Digital Economy*, 5(2), 45-58.
3. Khamdamov, A. (2022). Raqamli iqtisodiyot va uning O'zbekistonga ta'siri. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
4. Bektemirov, E. (2023). Global raqamli iqtisodiyot va uning o'zbek modeli. *Journal of Innovation Economics*, 8(3), 33-47.
5. Shavkat Mirziyoyev. (2020). «Raqamli O'zbekiston» strategiyasini ishlab chiqish to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
6. Semenov, A. (2021). *Digital Economy and its Impact on the Global Market*. Moscow: Vyshee School of Economics.
7. Zainiddinov, R. (2022). O'zbekistonda axborot texnologiyalarining rivoji va ularning iqtisodiyotga ta'siri. Tashkent: Institute of Economics.
8. O'rosh, G. (2021). Raqamli transformatsiya va uning ta'lim tizimidagi o'rni. *Journal of Digital Education*, 7(1), 19-26.
9. Ismoilov, U. (2022). Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot: O'zbekiston misolida. Tashkent: O'zbekiston Innovatsion Rivojlanish Jamg'armasi.
10. Kozlov, V. (2020). Digitalization in Central Asia: Challenges and Opportunities. *Central Asia Economic Review*, 3(4), 10-17.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**